

आर्थिक स्वावलंबनामुळे भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेला बदल : एक समाजशास्त्रीय

अभ्यास

प्रा. अर्चना बापूसो कापडे

समाजशास्त्र विभाग, दूधसाखर महाविद्यालय, बिद्री.

Corresponding Author – प्रा. अर्चना बापूसो कापडे

DOI - 10.5281/zenodo.18921412

सार (Abstract):

भारतीय समाजातील स्त्रियांचे स्थान परंपरेने पितृसत्ताक चौकटीत मर्यादित राहिले आहे. स्त्रियांना प्रामुख्याने घरगुती भूमिकांमध्ये मर्यादित ठेवण्यात आले होते, परंतु आधुनिक काळात शिक्षण, औद्योगिकीकरण, नागरिकरण, जागतिकीकरण आणि सेवा क्षेत्रातील वाढत्या संधीमुळे स्त्रियांच्या आर्थिक सहभागात लक्षणीय वाढ झाली आहे. प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेल्या बदलांचा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे हा आहे. या अभ्यासातून असे दिसून येते की, आर्थिक उत्पन्नामुळे स्त्रियांच्या निर्णयक्षमतेत, आत्मसन्मानात, सामाजिक प्रतिष्ठेत आणि सार्वजनिक सहभागात वाढ झाली आहे. तथापि लिंग आधारित वेतनभेद, दुहेरी जबाबदारी आणि सामाजिक रूढी यांसारखी आव्हाने अद्याप अस्तित्वात आहेत. सिमान द बोव्हा म्हणतात "One is not born a woman one becomes one." म्हणजेच "कोणी बाई म्हणून जन्माला येत नाही पण नंतर ती बाई बनवली जाते." परंपरेने पुरुष प्रधान संस्कृती आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी बाईला दुबळी बनवले व जन्मापासून तसे संस्कार केले गेले.

मुख्य शब्द (Keywords): आर्थिक स्वावलंबन, स्त्री सक्षमीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थान

प्रस्तावना:

भारतीय समाज व्यवस्थेत स्त्रियांचे स्थान पारंपारिक दृष्ट्या दुय्यम राहिले आहे. सामाजिक नियम, धार्मिक संकल्पना आणि सांस्कृतिक रूढींनी स्त्रियांची भूमिका घरापुरती मर्यादित केली होती. त्यांचे कार्यक्षेत्र 'चुल आणि मुल' एवढ्यापुरतेच सामावलेले होते. जगातील कोणत्याच धर्मग्रंथाने स्त्रीला पुरुषाबरोबरचे स्थान दिलेले नाही. 'द हेड ऑफ एव्हरी वुमन इज मॅन (बायबल)', न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति (मनुस्मृती)' अशी वचने स्त्रियांचा दुय्यमपणा दाखवतात. परंतु समाजसुधारकांच्या प्रयत्नामुळे स्त्री शिक्षणाला चालना मिळाली. त्यामुळे पुढील काळात स्त्रियांच्या सशक्तीकरणाला दिशा मिळाली. नीती आयोग

आणि World Economic forum यांच्या अहवालानुसार महिलांचा कार्यक्षेत्रातील सहभाग हा सातत्याने वाढत आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांना समानतेचा अधिकार दिला. वारसा हक्काच्या दृष्टीने Hindu Succession Act 1965 यासारख्या कायद्यान्वये स्त्रियांच्या आर्थिक अधिकारांना मान्यता मिळाली. या सर्व प्रक्रियांमुळे स्त्रियांच्या आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू झाली आणि त्याचा सामाजिक स्थानावर परिणाम होऊ लागला.

उद्देश:

1. आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा परस्पर संबंध अभ्यासणे.
2. कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत झालेला बदल विश्लेषित करणे.
3. आर्थिक स्वावलंबन आणि स्त्री सशक्तीकरणातील संबंध स्पष्ट करणे.

गृहितके:

1. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी स्त्रिया कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभावी असतात.
2. आर्थिक उत्पन्नामुळे स्त्रियांच्या आत्मविश्वास आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यामध्ये वाढ होते.

आर्थिक स्वावलंबन :व्याख्या:

1) **बीना अग्रवाल (प्रसिद्धअर्थशास्त्रज्ञ):** त्यांनी मालमत्तेच्या अधिकारावर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, "महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन म्हणजे केवळ उत्पन्न मिळवणे नव्हे, तर जमीन आणि मालमत्तेवर त्यांचे कायदेशीर नियंत्रण असणे, ज्यामुळे समाजात त्यांचे स्थान आणि निर्णयक्षमता मजबूत होते".

2) **किरण देवेन्द्र:** "स्त्री सबलीकरणाचा खरा अर्थ म्हणजे स्त्री आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र, स्वयंभू आणि स्वावलंबी असणे".

3) **संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women):** आर्थिक स्वावलंबन म्हणजे महिलांना सन्मानजनक काम मिळणे, सामाजिक सुरक्षा मिळणे आणि बाजारपेठ, संसाधने तसेच स्वतःच्या शरीरावर व वेळेवर त्यांचे नियंत्रण असणे होय.

एकूणच, आर्थिक स्वावलंबन हे भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक उन्नतीचे प्रमुख साधन ठरले असून समताधिष्ठित आणि प्रगत समाजनिर्मितीच्या प्रक्रियेत त्यांचे स्थान केंद्रस्थानी आहे.

ऐतिहासिक पायाभूत रचना आणि आर्थिक भूमिकेची अदृश्यता:

भारतीय समाजाची पारंपरिक रचना पितृसत्ताक स्वरूपाची असल्याने स्त्रियांची आर्थिक भूमिका अनेकदा अदृश्य राहिली. शेती, पशुपालन, घरगुती उद्योग, हातमाग, अन्नप्रक्रिया, कुटुंबव्यवस्थापन या सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांचा मोठा वाटा असतानाही उत्पन्नाचे स्वामित्व आणि संसाधनांवरील नियंत्रण प्रामुख्याने पुरुषांकडे होते. परिणामी, "उत्पादक" आणि "उपार्जक" ही ओळख पुरुषकेंद्री ठरली आणि स्त्रीचे योगदान पूरक मानले गेले.

१९ व्या शतकातील समाजसुधारणा चळवळींनी या स्थितीला वैचारिक आव्हान दिले. स्त्री शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, सतीप्रथा बंदी यांसारख्या मुद्द्यांमुळे स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे स्वतंत्र घटक म्हणून पाहण्यास प्रारंभ झाला. सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले आणि राजा राममोहन राय यांनी स्त्री सक्षमीकरणाचा बौद्धिक पाया घातला. स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानिक समानतेच्या तरतुदींमुळे शिक्षण, रोजगार आणि मालमत्ताधिकारांच्या संधी वाढल्या. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे स्त्रियांच्या वेतनित कामात प्रवेशाला चालना मिळाली हीच आर्थिक स्वावलंबनाकडे जाणारी निर्णायक पायरी ठरली.

शिक्षण आणि कौशल्यविकास:

आर्थिक स्वातंत्र्याचा मूलाधारआर्थिक स्वावलंबनाचे सर्वात महत्त्वाचे साधन म्हणजे शिक्षण. उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, तांत्रिक कौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरता यांमुळे स्त्रियांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळाला. आयटी, बँकिंग, आरोग्यसेवा, शिक्षण, मीडिया, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स अशा विविध क्षेत्रांत महिलांची वाढती उपस्थिती दिसून येते.

शिक्षणामुळे केवळ नोकरीची संधी वाढत नाही, तर माहितीपर अधिकारांची जाणीव, कायदेशीर हक्कांविषयी जागरूकता आणि स्वनिर्णयक्षमता विकसित होते. आर्थिक उत्पन्न हे या प्रक्रियेचे दृश्यमान फलित असले तरी सामाजिक स्थानातील बदलाचा मूळ घटक म्हणजे बौद्धिक आणि कौशल्याधारित सक्षमीकरण होय.

कुटुंबसंस्थेतील सत्ता-संतुलन आणि निर्णयप्रक्रिया:

आर्थिक स्वावलंबनामुळे कुटुंबातील सत्ता-संबंधांत गुणात्मक बदल घडले.

- 1) **निर्णय प्रक्रियेत सहभाग:** घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, गुंतवणूक, विमा, आरोग्य, घरखरेदी यांसारख्या निर्णयांमध्ये स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग वाढला.
- 2) **सत्तासंतुलन:** दुहेरी उत्पन्नाच्या कुटुंबात आर्थिक अवलंबित्व कमी झाल्याने पती-पत्नीमधील समता वाढते.
- 3) **अणुकुटुंबाचा प्रसार:** कामानिमित्त स्थलांतर आणि नोकरीच्या संधीमुळे अणुकुटुंब पद्धतीला चालना मिळाली; त्यामुळे स्त्रीची घरातील भूमिका अधिक निर्णायक बनली.
- 4) **हिंसाचाराविरुद्ध प्रतिकार:** आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रिया अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यास अधिक सक्षम ठरतात.
- 5) **पुरुषांवरील अवलंबित्व कमी:** स्वतःच्या उत्पन्नामुळे स्त्रिया संकटाच्या वेळी खंबीरपणे उभ्या राहू शकतात.

या बदलांमुळे स्त्रीची ओळख “आश्रित” पासून “निर्णयकर्ता” अशी विकसित होत आहे.

सामाजिक प्रतिष्ठा, ओळख आणि प्रतीकात्मक भांडवल:

आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्त्रियांना स्वतंत्र सामाजिक ओळख मिळाली. पूर्वी स्त्रीची ओळख तिच्या

कुटुंबीयांच्या संदर्भाने केली जात असे; आता ती तिच्या व्यवसाय, पद, कौशल्य आणि यशावर आधारित असते.

प्रशासन, पोलीस, उद्योग आणि जागतिक व्यवस्थापन क्षेत्रांत महिलांनी उच्च पदे भूषवून सामाजिक प्रतिमेत सकारात्मक परिवर्तन घडवले. उदाहरणार्थ, किरण बेदी यांनी पोलीस सेवेत नेतृत्व दाखवले; इंद्रा न्यू यांनी जागतिक उद्योगक्षेत्रात भारतीय महिलांची क्षमता सिद्ध केली. अशा उदाहरणांमुळे समाजातील रूढ धारणांना तडा गेला आणि “स्त्री नेतृत्व” ही संकल्पना सामान्यीकृत झाली.

सामाजिक प्रतिष्ठा ही केवळ आर्थिक उत्पन्नावर अवलंबून नसून त्या उत्पन्नातून निर्माण होणाऱ्या प्रतीकात्मक भांडवलावर (मान, सन्मान, नेटवर्क, संधी) आधारित असते. हे आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्पष्ट होते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वयं-सहाय्यता गट आणि सामूहिक सक्षमीकरण:

ग्रामीण भागात आर्थिक स्वावलंबनाची प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने विकसित झाली. स्वयं-सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांनी बचत, कर्ज, लघुउद्योग, हस्तकला, अन्नप्रक्रिया, पशुपालन इत्यादी उपक्रम सुरू केले. Self-Help Group या मॉडेलने सामूहिक जबाबदारी, आर्थिक शिस्त आणि नेतृत्वगुण विकसित केले.

या गटांमुळे महिलांची सार्वजनिक बैठकींमध्ये उपस्थिती वाढली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संवाद प्रस्थापित झाला आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला. सामूहिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक स्थानातही सामूहिक उन्नती दिसून आली.

राजकीय सहभाग आणि धोरणनिर्मितीवरील प्रभाव:

आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्त्रियांचा राजकीय आत्मविश्वास वाढतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील

आरक्षणांमुळे महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली; आर्थिक सक्षम महिलांनी या संधीचा अधिक प्रभावी वापर केला. भारतीय संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रतिनिधी आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, महिला सुरक्षा, उद्योजकता यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस धोरणे मांडू शकतात. त्यामुळे आर्थिक स्वावलंबन आणि राजकीय सक्षमीकरण यांचा परस्परसंबंध दृढ होते.

सामाजिक मान्यता, लिंगभेद आणि सांस्कृतिक परिवर्तन:

आर्थिक स्वावलंबनामुळे लिंगाधारित रूढी आव्हानित होतात. “पुरुष कमावतो, स्त्री सांभाळते” ही पारंपरिक विभागणी बदलून “दोघेही कमावतात आणि दोघेही सांभाळतात” अशी संकल्पना बळकट होते.

तथापि, सांस्कृतिक परिवर्तन एकसमान गतीने होत नाही. शहरी-ग्रामीण, वर्ग, जात, धर्म या घटकांनुसार बदलाची तीव्रता वेगवेगळी आहे. मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय स्त्रियांना उपलब्ध संधी आणि सुरक्षितता अधिक असतात; तर असंघटित क्षेत्रातील महिलांना अस्थिर रोजगार, कमी वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव भोगावा लागतो.

दुहेरी जबाबदारी आणि काचछत:

आर्थिक स्वावलंबनासोबतच स्त्रियांवर दुहेरी जबाबदारी येते—कार्यालयीन काम आणि घरगुती काम. घरकामाचे समप्रमाणात विभाजन न झाल्यास ताणतणाव वाढतो. उच्च पदांवर पोहोचताना “काचछत” (Glass Ceiling) प्रभाव जाणवतो—अदृश्य अडथळे महिलांच्या प्रगतीला मर्यादा घालतात. वेतनातील लिंगभेद, मातृत्वाशी

संबंधित करिअर खंड, सुरक्षिततेचे प्रश्न, लैंगिक छळ या समस्या अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचा सामाजिक लाभ सर्व स्तरांवर समान रीतीने पोहोचलेला नाही.

पुढील पिढीवरील परिणाम आणि दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन:

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम माता मुलींच्या शिक्षणावर आणि कौशल्य विकासावर भर देतात. पोषण, आरोग्य, डिजिटल शिक्षण, करिअर नियोजन यांसंबंधी जागरूकता वाढते. परिणामी, पुढील पिढीत लिंगसमानतेची मूल्ये दृढ होतात.

हा बदल केवळ वैयक्तिक पातळीवर मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक संरचनेत दीर्घकालीन परिवर्तन घडवतो—उदा., विवाहाचे वय वाढणे, लहान कुटुंबाचा स्वीकार, आर्थिक नियोजनातील शिस्त, नागरिकत्वाची जाणीव इत्यादी.

समाजशास्त्रीय विश्लेषणात्मक चौकट:

- 1) **संघर्ष सिद्धांत:** संसाधनांवरील नियंत्रण म्हणजे सत्ता. आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्त्रियांची संसाधनांवरील पकड वाढते आणि पितृसत्ताक वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होते.
- 2) **स्त्रीवादी दृष्टिकोन:** आर्थिक स्वातंत्र्य हे सामाजिक मुक्तीचे साधन आहे; स्त्रीची ओळख स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून दृढ होते.
- 3) **संरचनात्मक-कार्यवाद:** दुहेरी उत्पन्नामुळे कुटुंबसंस्थेचे कार्य अधिक स्थिर होते; परंतु भूमिकाविभाजनात बदल आवश्यक ठरतो.

या तिन्ही दृष्टिकोनांतून पाहता, आर्थिक स्वावलंबन हे सामाजिक स्थानातील बदलाचे केंद्रबिंदू आहे.

धोरणात्मक दिशा आणि भावी आव्हाने:

- 1) समान वेतन कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी
- 2) सुरक्षित कार्यपरिसर आणि लैंगिक छळविरोधी यंत्रणा
- 3) बालसंगोपन सुविधा आणि कार्यस्थळी लवचिकता
- 4) डिजिटल उद्योजकतेस प्रोत्साहन

असंघटित क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षा, तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत घरून काम (Work from Home), ई-कॉमर्स, फ्रीलान्सिंग, ऑनलाइन शिक्षण यांसारख्या संधींमुळे महिलांच्या आर्थिक सहभागात पुढील काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष:

आर्थिक स्वावलंबनामुळे भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात गुणात्मक (मानसिकता, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा) आणि परिमाणात्मक (उत्पन्न, पद, सहभाग) अशा दोन्ही स्तरांवर परिवर्तन झाले आहे. कुटुंबातील निर्णयप्रक्रिया, सामाजिक ओळख, राजकीय सहभाग, शिक्षणातील गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक मूल्ये या सर्व क्षेत्रांत सकारात्मक बदल दिसून येतो.

तथापि, पूर्ण सामाजिक समता साध्य करण्यासाठी आर्थिक संधींबरोबरच सामाजिक मानसिकतेत बदल, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लिंगसंवेदनशील मूल्यव्यवस्था आवश्यक आहे.

शिफारशी:

- 1) महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरक्षित व समान वेतनाच्या रोजगार संधी वाढवणे.
- 2) महिलांसाठी उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण व डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम विस्तारावेत.
- 3) लिंग समानतेविषयी शालेय शिक्षण, जनजागृती मोहीम आणि समाज माध्यमांद्वारे सामाजिक मानसिकतेत परिवर्तन घडवून आणणे .
- 4) स्टार्ट अप व लघु उद्योग क्षेत्रात महिलांसाठी विशेष अनुदान योजना राबवणे.
- 5) योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नीती आयोग यांनी नियमित प्रगती निर्देशांक तयार करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ :

1. महिलांसाठी आर्थिक साक्षरता महत्त्वाची, 25July2020, <http://www.esandhynand>
2. महिलांची सामाजिक सांस्कृतिक स्थिती, Smt.V.Vimla, ebooks.inflibnet.ac.in
3. काही आर्थिक काही सामाजिक, S.H.Deshpande
4. महिला आणि पैसा :आर्थिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व, info@museodelrisparmio.it
5. महिलांचे कौशल्य वाढवणे आर्थिक वाढ आणि सामाजिक प्रगती कशी वाढते,Sambhav foundation
6. महिला:आर्थिक आघाडीवर महिलांना स्वातंत्र्य- 21ऑगस्ट 2022, डॉ. ऋतूसारथ्य,दैनिक पुढारी